

**NASLLI QORAMOLLAR AUKSION (KIM OSHDI) SAVDOSINI SUN'YI
INTELLEKT ORQALI TO'G'RI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH HAYOTIY
ZARURAT**

Xalmirzayev Ozodbek Abdurasulovich
ADPI o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356736>

ozodhalmirzaev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada dunyoning ko'plab mamlakatlarida tashkil etilayotgan naslli qoramollarning auksion savdolari, naslli qoramollarni ko'paytirish borasida olib borayotgan loyihalari, ularning asosiy maqsadlari, xalqaro savdo iqtisodiy aloqalardagi roli, go'sht va sut mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirishga qaratilgan keng ko'lamdagi ishlari haqida yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda naslli qoramollarning auksion savdolarini sun'iy intellekt orqali tashkil etish uchun avvalambor nasllarni etishtirish, ularni mahalliy naslchilik fermalarda zamonaviy urchitish yo'li bilan ko'paytirish, eng yaxshi nasldan eng yaxshi bola qabilida ish tashkil qilinishi kerakligi, buning natijasida ko'riladigan iqtisodiy va ijtimoiy naflilik ta'kidlangan.

Аннотация: В статье рассматриваются аукционные продажи племенного скота, организованные во многих странах мира, проекты, направленные на разведение племенного скота, их основные цели, роль в международных торгово-экономических отношениях, а также масштабная работа, направленная на увеличение производства мясной и молочной продукции. Также было подчеркнуто, что для организации аукционных продаж племенного скота в Узбекистане посредством искусственного интеллекта необходимо, в первую очередь, заняться разведением потомства, его размножением путем современного осеменения на местных племенных фермах, организовать работу по отбору лучшего потомства от лучшего, в результате чего будет виден экономический и социальный эффект.

Abstract: This article discusses the auction sales of pedigree cattle organized in many countries of the world, projects for breeding pedigree cattle, their main goals, their role in international trade and economic relations, and large-scale work aimed at increasing the production of meat and dairy products. It also emphasizes that in order to organize auction sales of pedigree cattle in Uzbekistan using artificial intelligence, it is necessary, first of all, to breed breeds, multiply them by modern insemination on local breeding farms, and organize work on the best offspring from the best breed, as a result of which the economic and social benefits are observed.

Kalit so'zlar: Auksion, qoramol, sigir, buqa, buzoq, g'unajin, kim oshdi savdosi, auksionist, naslli qoramol, yelin, chorvachilik, auksionchi, selleksiya, embrion, biotexnologiya, urug'lik, eksport.

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida Qoramol auksion savdolari mavjud bo'lib, bular asosan auksionning Inglizcha turida ya'ni, narxi pastdan tepaga qarab yuqorilab boruvchi uslubda tashkil qilinadi. Bularga quyidagicha misollar keltiramiz.

AQShda qoramollar auksioni - auksion savdosida xaridor va sotuvchilar, shuningdek, jarayonni nazorat qiluvchi ishchilar ishtirok etadi. U yerda buqalar, novvos va g'unajinlar, buzoqlar savdosi tashkil etiladi. Auksion savdosida Qoramollarni ba'zilarining boshlang'ich narxi hattoki 65 dollardan boshlanadi. Qoramollarni ba'zi xaridorlar go'sht uchun sotib olishadi, boshqalari fermer xo'jaligi uchun.

Do'konlarda dana (buzoq) go'shtining bir funti 5-9 dollarga sotiladi (1 funt = 0,45 kg). AQSh da Qoramollarni auksion savdosida sotib olib, go'shtini sotish orqali ular bilan biznes qilish mumkin.

Auksionistni bir marta auksion o'tkazish jarayonini ko'rib uni eshitgan odam, hech qachon unutilmaydigan taassurotga ega bo'ladi. Ahamyatli jihati shundaki, qoramol sotayotgan amerikalik auksionchilarning nutq tezligi barcha repper qo'shiqchilardan-da tezroq. Tezkor nutqning bu usuli auksionchilarning qo'shig'i deb ataladi va qo'shma shtatlardagi ko'pchilik chorvachilik auksionlarida

qo'llaniladi, ritmik qo'shiq hayvonlarni iloji boricha tezroq sotish zarurati tug'ilganda rivojlana boshlanadi. Qo'shiq aytish va barqaror ritm auksionistga oddiy nutqqa qaraganda tezroq gapirishga yordam beradi. Qo'shiq aytish ma'lum bir hayajonni keltirib chiqaradi, tomoshabin e'tiborini tortadi va auksionni qiziqarli qiladi. Har bir auksionchi o'z imzo qo'shig'iga ega. Ko'pincha u so'zlar bilan aralashtirilgan bir qator raqamlardan iborat bo'lib, xaridorlar pul tikish o'rtasida o'ylash uchun juda qisqa vaqt topadilar. Bunday qo'shiq tezlik, ifodalilik va nutqning tushunarlilik bilan auksion ishtirokchilariga ta'sir ko'rsatadi.

Auksionistlar o'rtasida hatto chempionatlar ham o'tkazishib turishadi. Auksion savdo tashkilotchisi cheklangan vaqt ichida iloji boricha ko'proq hayvonlarni sotishi kerak. Ularning imzo qo'shiqlari tufayli ular soatiga o'rtacha 30 ta hayvon sotadilar. Auksion savdolarining ba'zi turlari tezroq o'tadi, ulgurji avtomobil auksionistlar ko'pincha soatiga 125-175 dona avtomobil sotadilar, yetakchi tamaki auksionistlar esa soatiga 500-600 lotni sotadilar. Hattoki, ingliz tilini o'rganuvchi so'zlashuvchilar, auksionchilarning so'zlayotgan yozuvlarini tinglash orqali tarjima mahoratlarini oshiradilar.

Braziliyada sigir auksioni – joriy yil auksion savdosida 4 million dollardan ko'proqqa sotilib, rekord o'rnatgan, eng oxirgi rekordchi qoramollardan bir necha barobar ko'p bahoni tashkil qiluvchi qoramol zotining og'irligi 800 kilogrammdan ortiq bo'lgan Viatina-19 FIV Mara Moweisdir, u o'z zotining o'rtacha kattalaridan ikki baravar og'irroq. Viatina 19 Braziliyaning go'sht uchun boqilayotgan qoramollarini ko'paytirish bo'yicha o'nlab yillik sa'y-harakatlari natijasidir, deya xabar beradi Fox News. Ginnesning rekordlar kitobiga ko'ra, Viatina 19 San-Paulu shtatidagi Aranda shahrida 4,38 million dollar ekvivalentiga sotilgan.

Zotli qoramollar auksion savdoda yuqori takliflar bilan sotiladi, aynan shuning uchun boy chorvadorlar nasilli qoramollarni naslini olish orqali zotini ko'paytirishga intiladilar. **Chempion hayvonlardan tuxum va urug'larni ajratib olishadi, embrionlarni yaratadilar va ularni surrogat sigirlarga joylashtiradilar**, ular keyingi munosib namunani beradi deb umid qiladilar. **"Biz elita qoramollarini o'ldirmaymiz va oxir-oqibat, biz butun dunyoni boqamiz"**, dedi auksion g'olibi Pereyraning qizi Lorrani Martins, Associated Pressga bergan intervyusida.

Pereyraning qizi Lorrani Martinsning aytishicha, **qoramolning qiymati uning tezda va juda ko'p mushak to'plashida shuningdek, unumdorligi va bu xususiyatlarini avlodlariga qanchalik tez o'tkazishi bilan bog'liq**. Seleksionerlar shuningdek, **qoramolning kuchli va jismoniy sog'lomligi, tuyoqlarining baquvvatligi, itoatkorligi, onalik instinktlari va tashqi ko'rinishlarini qadrlashadi**. O'z chorva mollarining genetikasini yaxshilashni istaganlar Viatina-19 tuxumining bir donasini olish imkoniyati uchun taxminan 250 ming dollar to'laydi.

Viatina-19 hozir bo'goz va Pereyra kompaniyasi naslning potensial xaridorlarini kutmoqda. Sigirning nasli boliviyalik xaridorlarga sotilgan va Pereyra ularni Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston va AQSh kabi boshqa mamlakatlarga eksport qilishni rejalashtirmoqda.

Germaniyada qoramol auksioni - Golshteyn qoramollari uchun eng yirik auksion maydonchasi Osnabryukda joylashgan. Har oyda ular har bir xaridorga qo'shimcha ishonchlikni ta'minlaydigan reproduktiv ko'rsatkichlar kafolati sertifikatiga ega qoramollarning katta tanlovini taklif qilishadi. Taklif **genomik baholashga ega bo'lgan qoramollarning guvohnomasi** bilan to'ldiriladi. Golshteynlarning o'rtacha mahsuldorligi kuniga 30 litrdan oshadi. Barcha hayvonlar auksiondan oldin tekshiriladi va paratuberkulyoz, BHV1 va BVD kasalliklari yo'qligiga ishonch hosil qilgach savdosi tashkil qilinadi. Auksion savdosi kuni barcha qoramollar ishonchli veterinar shifokor tomonidan ko'rikdan o'tkaziladi va sigirlar yelinining sog'lig'i maxsus test orqali nazorat qilinadi. Osnabryuck chorvachilik assotsiatsiyasida quyidagi bo'limlarda taxminan 60 kishi ishlaydi:

-Ro'yxatga olish kitobini yuritish va barcha hayvonlarni ro'yxatga olish, Sun'iy urug'lantirish stansiyasi, shu jumladan sun'iy urug'lantirish xizmati va naslchilik bo'limi.

- Chorvachilik, urug'lik, embrionlarni mamlakat ichida sotish va butun dunyo bo'ylab to'g'ridan to'g'ri eksport qilishga tayyorlash bo'limi.

- Sut chorvadorlariga naslchilik, boshqarish, oziqlantirish va sotish bo'yicha maslahatlar berish bo'limi.
- Sigirlarning klassifikatsiyasi va onalarni individual tanlash bo'limi.
- Seleksiya va juftlashtirish qarorlarini optimallashtirish uchun nasldor hayvonlarni tiplash bo'limi.
- Reproduksiya (ultratovush) va biotexnologiya (embrion transplantatsiyasi) sohasida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha takliflar bo'limi.
- O'z ko'rgazmalarini o'tkazish, shuningdek, mintaqalararo va milliy ko'rgazmalarda ishtirok etish bo'limi.
- Yosh chorvadorlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi.

1999- yildan beri OHG (Ochiq turdagi savdo sherikligi asosida tuzilgan korxonaga) o'zining asosiy an'anaviy faoliyatiga qo'shimcha ravishda butun Quyi Saksoniya, Shimoliy Reyn-Vestfaliya, Bremen, Reynland-Pfalz va Saarland kabi Germaniyaning hududiy yerlarida chorvachilik tashkiloti sifatida rasman faoliyat yuritish huquqiga ega bo'lib, shu tariqa Golshteyn qoramollarini hududlarda ham yetishtirib kelmoqda.

Naslchilik dasturi: Osnabryuk viloyatida Golshteyn zotini intensiv ko'paytirish uchun ajoyib sharoitlar yaratilgan. Barcha gunajin va sigirlarning 97 foizi sun'iy urug'lantiriladi, 95 foizi rasmiy sut nazorati ostida, 90 foizi naslchilik kitobida ro'yxatga olingan. Bugungi kunda chorvachilikda erishilgan yetakchi mavqe uchun asoslarni 1960-yillarning boshlarida qo'yishgan. Qoramollarning naslchilik qiymatini baholashning zamonaviy usullarini joriy etib, OHG Germaniyada birinchi bo'lib, Shimoliy Amerika seleksiyasidan juda erta va intensiv foydalangan holda Golshteyn genetikasi bilan ishlashga o'tdi va **qoramollarni genetik baholash bilan prinsipial va izchil naslchilik dasturini amalga oshirib kelishmoqda.**

1988-yildan 2009-yilgacha bo'lgan barcha buqalarning onalarini o'xshashi bo'lmagan stansiya asosidagi sinovdan foydalangan holda, donor sigirlarning buqa ishlab chiqaruvchi guruhini sinovdan o'tkazish dasturi ustida ish olib borib tajribalar orttirganlar. 2009-yildan beri barcha yosh buqalar OHG GeneScan dasturi bo'yicha genomik tekshiruvdan o'tadi, natijada naslchilik korxonasi uchun tanlov amalga oshiriladi. EuroGenomics loyihasining a'zosi sifatida OHG butun dunyo bo'ylab eng katta va yuqori sifatli genomik tanlash nazorati namunasiga ega. Mahalliy konsentratsiyalangan o'ta yuqori genetik daraja va naslchilik yadrosining kattaligi kombinatsiyasiga ega bo'lib, naslchilik kitobida ro'yxatga olingan taxminan 40000 sigirni o'z ichiga oladi, OHG yuqoridagilar sababli yetakchi mavqega ega.

Bundan tashqari, a'zo fermer xo'jaliklari bilan yaqin aloqalar OHGga optimallashtirilgan naslchilik va tanlangan zotlarning prognozli seleksiya tahlili orqali umumiy populyatsiyada naslchilik taraqqiyotini maksimal darajada oshirish imkonini beradi, shu bilan birga naslchilikka doir boshqa xavflarni minimallashtiradi. Osnabryuck naslchilik dasturi, ularning foyda olish darajasini maksimallashtiradi. Naslchilik qiymatini baholashning ishonchligini oshirish maqsadida, Osnabryuklik bir guruh buqa onalari 1988-2010-yillarda dunyoda o'xshashi bo'lmagan markaziy sinov stansiyasida sinovdan o'tkazildi. Keyinchalik nasl sifatini oshirish uchun faqat eng yaxshi ona sigirlarning, eng yaxshi buqalari saralab olingan. 2009-yildan beri barcha buqalar OHG GeneScan naslchilik dasturining bir qismi sifatida genomik sinovdan o'tkaziladi. Tekshirilayotgan buqalarni sinovdan o'tkazish bilan bir vaqtda viloyatdagi barcha fermer xo'jaliklarida urug'lantirish yo'li bilan bu buqalardan turli xil ekologik sharoitlarda, iqlim zonalarida, shuningdek, ishlab chiqarishni boshqarishning har xil turlarida foydalanish va nasl sifatini baholash amalga oshiriladi. Yangi boshqaruv va salomatlik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'g'ri va buzilmagan holda to'plash va ro'yxatga olish tufayli OHG GeneScan dasturining otalari uchun kelajakda genetik ta'sirlarni eng aniq baholash va amalga oshirishga erishiladi. Sinovdan o'tkazilgan buqalardan paydo bo'lgan sigirlarning sutlari, sut ishlab chiqarish korxonaga egasi tomonidan tekshirilmaydi, nazorat sigirlarning sut mahsuldorligini aniqlaydigan xalqaro miqyosda tan olingan, mustaqil A4 test usuli

yordamida amalga oshiriladi. Barcha fermer xo'jaliklaridagi, barcha birinchi buzoqlarning tashqi ko'rinishi otalikdan qat'iy nazar tasniflanadi.

Osnabryukda har bir buqadan unumdor naslchilik qiymati ko'rsatkichi bo'yicha kamida 80 tadan, fermer xo'jaligida kamida 100 tadan. Konformatsion naslchilik qiymati bo'yicha esa 60 tadan, fermer xo'jaligida kamida 80 tadan nasl olish asosiy maqsad hisoblanadi.

Sut ishlab chiqarish bo'yicha Osnabryuck Golshteyn sigirlari Germaniyada 30 yildan ortiq vaqt davomida katta farq bilan birinchi o'rinni egalladi. 2018-yilda OHG Germaniyada har bir sigirdan o'rtacha 10 000 kg. miqdorida sut olib, bu borada birinchi tashkilot bo'ldi.

2024-yilda Osnabryuk nasldor sigirlarining sut ishlab chiqarish hajmi 11,121 kg.ga etdi, sut tarkibida 4,02 % yog, 3,49 % oqsil yoki, 447 kg yog, 388 kg oqsil mavjud.

Ko'p yillar davomida OHG qoramollarning sog'lig'i va chidamlilik xususiyatlariga genetik moyilligini yaxshilashga sodiqdir. 2010 va 2012-yillar oralig'ida Gkuh (sog'lom sigir) loyihasi shuningdek, keyingi Gkuhplus loyihasi bilan OHGga a'zo fermer xo'jaliklarida sog'liqni saqlash ma'lumotlarini tizimli ravishda yig'ish uchun muhim poydevor qo'yildi. Ushbu tajriba butun Germaniya bo'ylab yagona qoidalarga asoslangan holda 100000 ta qoramolni o'rganish namunasini, shu jumladan tuyoqlarning salomatligi va kasalliklari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan KuhVision loyihasini 2016-2019-yillarda amalga oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Bu 2019-yil aprel oyida Germaniyaning Golshteyn **naslchilik qiymatini baholashga (VIT) salomatlikni naslchilik qiymatining ko'rsatkichi sifatida kiritish imkonini berdi.**

Qoramollarning tashqi ko'rinishi, konformatsiyani yaxshilash, Osnabryuk naslchilik ishlarida muhim rol o'ynaydi. Yirik milliy va xalqaro ko'rgazmalarda sovrindor bo'lgan ko'plab qoramollari, erishilgan yuqori standartni tasdiqlaydi. Osnabryuk naslchilik zotining konformatsion sifatini yanada yaxshilash uchun OHG, 1982 yilda chiziqli konformatsiyani baholashni joriy qildi va 1992 yilda OHG, Germaniyada hayvonlarning barcha turlari va uning xususiyatlarini chiziqli baholashni joriy etgan birinchi uyushma bo'ldi.

Tashqi ko'rinishning naslchilik qiymatini baholash uchun foydalaniladigan Osnabryuckdagi ma'lumot bazasi, alohida ishonchlik jixati bilan ajralib turadi. 1991-yildan beri OHG Germaniyadagi yagona naslchilik tashkilotiga aylandi. Barcha fermer xo'jaliklaridagi barcha birinchi buzoqlarni ota tomonidan kelib chiqishidan qat'iy nazar tasniflaydi.

Osnabryuk shahridagi Halle Gartlage ko'rgazma markazida 300-500 bosh chorva mollari ishtirokida nasldor qoramollarni sotish bo'yicha auksion savdosi, bu Germaniyada Golshteyn qoramollarini sotish uchun eng yirik platforma hisoblanadi. Bo'goz g'unajinlarni to'g'ridan to'g'ri Germaniya va xorijdagi chorvachilik fermalaridan uzluksiz sotish, mahalliy va eksport uchun yosh buqalarni sotib olishni tashkil etish, xarid qiluvchi korxonalar uchun hayvonlarni tashish va tashishni tashkil etish bo'yicha konsalting xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamkorlik a'zolari bo'lgan kompaniyalar uchun, savdo bo'yicha konsalting xizmatlarini ko'rsatishadi.

Dunyo bo'ylab sperma va embrionlarni to'g'ridan to'g'ri eksport qilish. Shuningdek, eng muhim xarid qiluvchi mamlakatlardagi agentliklari orqali Germaniyadan turip spermani, rasmiy stansiyalar va naslchilik korxonalariga etkazib berish orqali sotish.

OHG tomonidan ishlab chiqilgan podani boshqarish masalalari bo'yicha ixtisoslashtirilgan konsalting maslahatlar berish. Sun'iy urug'lantirish, gigiena, yelinni parvarish qilish va hayvonlar salomatligi uchun tegishli materiallarni sotish, seminarlar va o'quv sayohatlarini o'tkazish, yosh chorvadorlar uchun keng ko'lamli tadbirlar, auksionlar tashkil etish OHGning faoliyatidandir.

Germaniyaning Verden shahrida MASTERRIND naslchilik korxonasi tomonidan tashkil qilingan qoramollar 40- naslchilik auksioni – 2019 yilning 15 va 16-fevral kunlari naslli qoramollarni sotish bo'yicha 40-auksion savdolari bo'lib o'tdi. Auksionda Germaniyadan, shuningdek, Latviya, Estoniya, Polsha, Kanada, Afrika va boshqa mamlakatlardan chorvadorlar va mehmonlar ishtirok etdi.

Birinchi kuni nasldor buqalar baholanib, eng yaxshilari taqdirlandi. Kechqurun tadbir maydonida an'anaviy dasturxon yozildi, so'ngra taqdirlangan buqalar va sifatli g'unajinlar uchun

auksion o'tkazildi. Latviya davlatidagi KOLUMBI nomli yirik naslli qoramollar fermasi rahbari, fransuz avlodiga mansub zo'r mukofotga sazovor bo'lgan limuzin zotli bo'g'oz g'unajinni sotib oldi.

Ikkinchi kunning boshida yosh chorvadorlarning ko'rgazmasi bo'lib o'tdi va ular o'zlarining eng yaxshi go'shtli qoramollarini namoyish etdilar. Butun kun davomida nasldor buqalarni sotish bo'yicha auksion savdosi bo'lib unda 162 ta nasldor buqalar sotildi, ulardan 46 tasi Charolais, 53 tasi limuzin, 34 tasi angus, qolganlari Blonde d'Aquitaine, Simmental, Galloway va Hereford zotiga mansub edi. Bitta nasldor buqaning o'rtacha narxi 3183,0 evroni tashkil etdi. Charolais buqalari eng tez va faol sotildi, eng qimmatlari esa 6500 yevroga sotilgan zaxira chempioni buqasi bo'ldi. Uning egasi Germaniyadagi eng yaxshi Charolais seleksionerlaridan biri Rainer Murmann. Limuzin buqalari ham eng tez va faol sotildi, Limuzin zotidagi nasldor buqalar orasida Gernot Lingenga tegishli Tvistrigen naslli buqasi eng qimmat — 7500 yevroga sotilgan. Umuman olganda, MASTERRIND tomonidan tashkil etilgan ikki kunlik auksion tajribaga boy, ma'rifiy tadbir bo'lib, sifatli va zo'r nasldor buqalarni u erda bir joyda ko'rish mumkin. Biz MASTERRIND kompaniyasiga chorvachilik sohasidagi, yilning eng muhim tadbirida qatnashish imkoniyati uchun minnatdorchilik bildiramiz, deydi fermerlardan biri Dys Meldere.

Kosta-Rika Respublikasi (ispanchada boy qirg'oq) auksion savdosi - Markaziy Amerikadagi eng kichik mamlakatlardan biridir. U shimoliy va janubiy Amerikaning ikki qit'asini bog'laydigan istmusning tor qismida joylashgan. Mamlakat janubi-g'arbiy qismida Tinch okeani, shimoli-sharqda Karib dengizi bilan yuviladi. Sohil chizig'i 1290 km ga cho'zilgan, Kosta-Rika qo'riqxonada davlatidir. Mamlakatning asosiy diqqatga sazovor joylari – bu milliy bog'lari, tog' va suv osti g'orlari, shuningdek, sharsharalari, go'zal tog' va daryo vodiylari, vulqonlaridir. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlari mamlakat hududining qariyb 27% ni egallaydi. Kosta-Rikada turmush darajasi markaziy Amerika mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Mamlakat lotin Amerikasidagi eng xavfsiz va eng boy hududlaridan biri hisoblanadi. Kosta-Rikada Har-Hafta auksion savdolarida 3 - 5 ming qoramol sotiladi. Hayvonning boshlang'ich narxi uning vazniga qarab belgilanadi. Maxsus ekranda kg. uchun baxosi, qoramol vazni necha kg. qoramol boshlang'ich bahosi qancha va savdoda qanchaga ko'tarilganligini ko'rish mumkin. Voyaga etgan sigirning vazni taxminan 300 kg. ni tashkil qiladi. Auksion tashkilotchisining, ya'ni auksionchining hayratlanarli ishi bu, tezlik va auksion savdo ishtirokchilarining reaksiyasini ko'rish, bu ba'zan tashqi tomondan mutlaqo sezilmaydigan imo-ishora bilan ifodalanadi. Savdo jarayonida qoramollar ketma-ket bir nechta qo'ralar orqali haydaladi va auksion savdo maydoniga olib chiqiladi, ulardan biri tarozi bilan jihozlangan bo'lib, qoramolning vazni tortiladi va ommaga tablo orqali ma'lum qilinadi. Qoramollar asosan mahalliy chorvadorlar tomonidan poda yoki go'sht uchun sotib olinadi.

Rossiya Bankrotlik auksionlari – Bunda asosan qarzdorlarning mol-mulki auksionga qo'yiladi va qoramollar bozor qiymatidan 75% past narxda sotib olish uchun yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Loyihaning asosiy maqsadi, foydalanuvchiga auksion lotlari uchun qulay avtomatlashtirilgan qidiruvni va lot haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirish hamda turli vositalarni taklif qilishdir.

Rossiya federatsiyasining Chuvashiya respublikasida tashkil qilingan birinchi naslli qoramollar auksion savdosi - Eng qimmat g'unajin yarim million rublga sotildi. 2024-yil 12-13-iyul kunlari Chuvashiyada nasldor hayvonlarning birinchi Butunrossiya auksioni bo'lib o'tdi. Auksion tashkilotchisi, CheboMilk fermer xo'jaligi rahbari Sergey Anuchin The DairyNews nashriga bergan intervyusida ushbu tadbirga tayyorgarlik g'oyasi va borishi haqida gapirdi.

Sergey, nasldor hayvonlarning birinchi Butunrossiya auksionini o'tkazish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? – **Naslli qoramollar auksion savdosi bu hatto g'oya emas, balki hayotiy zarurat!** Korxonamiz chorvachilikni yanada rivojlantirish va eng zo'r hayvonlarni olishga alohida e'tibor qaratmoqda. Biz endi jug'rofiy jihatdan yoki Chuvashiyada boshlar soni bo'yicha rivojlana olmaymiz, ozuqa etishtirish uchun yerlarning mavjudligi cheklangan. Bugungi kunda chorva mollarimiz 6 ming boshdan ortiq bo'lib, shundan 3 ming boshi sog'in. Oldinga borish va rivojlanish uchun chorva mollarning sifatini yaxshilash, eng zo'r g'unajinlar, eng zo'r buqalar olishimiz kerak.

Shu bilan birga, ularni sotish kerak. Bu iqtisodiy ma'noga ega va bugungi kunda bunday bozor Rossiyada mavjud emas. Reklamalarda nasldor hayvonlarimiz go'sht sifatida sotilganini ko'ramiz, kg 380 rubl bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv! Bu sodir bo'lmasligi kerak, chunki har bir bosh individualdir! Rossiyada nasldor hayvonlar bozori rivojlanishi uchun, zarur auksion savdosi yordamida, bugungi kunda bozorimiz hayvonlarini kilogrammda emas, balki naslchilik sifatiga qarab sotib olish muhim hisoblanadi. Bozor bunga qanchalik tayyor? — Biz bozorning pishib borayotganini ko'ryapmiz. Endi bizda hayvonning darajasi, uning istiqbollari va fermaga iqtisodiy jihatdan foydali bo'lgan barcha afzalliklari haqida tushuncha beradigan genomik baholash mavjud. Shu bois, biz umummilliy elektron auksionlarni o'tkazishga qaror qildik, u saytimizda offlayn va onlayn tarzda o'tkaziladi. Onlayn va offlayn rejimlar funksional jihatdan bir xilmi yoki farqlar bo'ladimi? — Onlayn rejimda biz hayvonlarimizni faqat savdosini tashkil etamiz. Offlayn rejimida boshqa korxonalaridan hayvonlarni olib kelish jiddiy yuk bo'lib, bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan xavfsizlik masalasidir. Poda kasal bo'lmasligi va yuqumli kasalliklarni yuqtirmasligi uchun karantindan o'tish kerak. Offlayn format o'tmishda qolmoqda. Bizning fikrimizcha, kelajak ma'lum bir algoritim bo'yicha o'tkaziladigan elektron onlayn auksionlardadir. Kim oshdi savdosida shaxsan ishtirok etganlar stendlarda o'tirib, korxonamizda yetishtirilayotgan hayvonlarni ham, boshqa hududlardan taqdim etilgan hayvonlarni ham tomosha qiladilar va onlayn tarzda ko'rgazmaga qo'yiladigan hayvonlarga baho beradilar. Bularning barchasi katta ekranda ko'rsatiladi. Auksionchi yaqin joyda bo'ladi, takliflarni qabul qiladi va kim eng yaxshi taklifni berganini aniqlaydi, Onlayn bo'lganlar shuningdek, boshqa hududlardan, masalan, Kemerovo viloyatidagi fermer xo'jaliklari tomonidan namoyish etiladigan hayvonlarga pul tikishlari mumkin. Barcha onlayn ishtirokchilar bizga oldindan ma'lum bir algoritim bo'yicha tayyorlangan fotosuratlar va video lavxalarni shuningdek, har bir hayvon uchun kerakli hujjatli dalillarni taqdim etadilar. Saytni kim oshdi savdosiga qanday tayyorlaysiz? - Saytni maxsus jihozladik va chorvachilik bilan shug'ullanishimizni tushunib, jonivorlarimizni imkon qadar yaxshi ko'rsatish uchun buni oldindan amalga oshirdik. Ferma yonida tribuna, arena qildik. Bunday tadbirlar vaqtida hayvonlarni joylashtirish uchun bizda maxsus shiypon bor. Umuman olganda auksion uchun chiroyli maydon yaratmoqdamiz, auksionni munosib tarzda tashkil qilmoqchimiz va Rossiyada o'tkaziladigan hayvonlar kim oshdi savdosida uyat bo'lmasin deymiz. Kimoshdi savdosida qatnashish uchun hayvonlar uchun qanday hujjatlar kerak? — Biz ko'rib chiqadigan va potensial xaridorlarga taqdim etadigan asosiy hujjatlar bu genomik baholash va naslchilik kartasi bo'lib, bugungi kunda Selex dasturidagi har bir nasldor hayvon uchun mavjud. Agar hayvonlar, g'unajinlar yoki g'unajinlar partiyasi sotilsa (bu yerda ham ruxsat beriladi), Selex ma'lumotlar bazasida ushbu partiyani tavsiflash uchun zarur bo'lgan bir qator parametrlar mavjud. Bundan tashqari, bizning professional baholovchimiz - boniter bo'ladi, u har bir sotiladigan lotni baholaydi va profillaydi. Bahoga ko'ra, xaridor o'rtacha darajada tushunchaga ega bo'ladi. Nisbatan sotib olish, o'z xo'jaligiga nima berishini tushinishi kerak. Masalan, yelinning holatini yaxshilaydi yoki sut mahsuldorligini, aytaylik, 500 litrga oshiradi. Sotilayotgan lotning profili va har bir hayvon bo'yicha maksimal ma'lumotlardan foydalangan holda, xaridor qoramolni qoramol bilan emas balki, haqiqatan ham qimmatli narsani sotib olganligiga ishonch hosil qilishi mumkin. Auksion davomida qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi, bu esa bugungi kunda bozorda ba'zan umuman yo'q. Bizning vazifamiz - xaridor va sotuvchi o'zlariga munosib bo'lgan narsalarni olishlari va sotishlari uchun professionallardan ko'proq ma'lumot berishdir. Hayvon haqida bunday keng qamrovli ma'lumotlar berilishi juda qimmatlidir, qaysi hududlar allaqachon ishtirok etishni boshlagan? - Birinchidan, bu Chuvashiyaning o'zi. Fermer xo'jaligimizdan tashqari yana uchta naslchilik xo'jaligi albatta ishtirok etadi. Boshqa hududlardan allaqachon ishtirok etish uchun arizalar mavjud. Sverdlovsk viloyatidan yuqori baho indekslariga javob beradigan individual nusxalar ham sotiladi. Shuningdek, buqalarini sotmoqchi bo'lgan naslchilik stansiyasi ham bor. Boshqa mintaqalardan ko'proq ishtirokchilarni qabul qilasizmi? — Biz naslchilik uchun qoramol sotib olmoqchi bo'lgan fermerlar bilan hamda, kim oshdi savdosida qatnashish bo'yicha Rossiyaning istalgan joyidagi istalgan tashkilot bilan muloqot o'tkazishga tayyormiz. Qanchalik ko'p ishtirokchi

bo'lsa, sotuvchilar va xaridorlar uchun auksion shunchalik jozibali o'tadi. Loyihangizning ko'lami juda ko'p tayyorgarlikni talab qiladi. Ushbu auksionni qanday tayyorlayotganingizni ayting? — Biz kimoshdi savdosini tashkil etuvchi tashabbus guruhi tuzdik. Qolaversa, kim oshdi savdosidan bir kun avval chorvachilik bo'yicha konferensiya o'tkazishga qaror qildik, unda naslchilik ishlarini va barcha nuanslarni tushunadigan taniqli ma'ruzachilar ishtirok etadi. Bu sanoatni yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Konferentsiyada ishtirok etishni allaqachon Artem Belov (Soyuzmoloko), Olga Abramova (Udmurtiya hukumati), Nikita Gordeev (Golshteyn qoramol ishlab chiqaruvchilari uyushmasi), Pavel Nosalenko (Uchxoz Krasnodarskoe), Dmitriy Nikulin (MK Genetika, Union Innopraktika)lar tasdiqlagan. Uralning chorvadorlari va boshqalar ham ishtirok etadi.

Konferensiya qanday tashkil etiladi? - Uchta blok bo'ladi, birinchi blok "Nasl chorvachiligi, hozirgi kelajak" mavzusida. Ushbu qismda bir qator qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari so'zga chiqib, o'z qarashlari bilan o'rtoqlashadilar. Ikkinchi blok genomik baholash va naslchilik qiymati indeksleri bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarga bag'ishlanadi, bu yerda biz hayvonlarni baholashda qanday qilib oldinga siljishimiz mumkinligini muhokama qilamiz. Axir taqqoslash uchun, baholash uchun, bizga ma'lumotlar bazasi kerak va CDCB tizimidagi Net Merit indeksidan tashqari, bizda hali boshqa ma'lumotlar yo'q. Biz hozircha undan foydalanmoqdamiz va uni asosiy ma'lumot sifatida ushlab turamiz. Ammo kelajakda albatta o'zgartirilishi kerak va Rossiya sharoitlarining ma'lumotlari va ustuvorliklarini hisobga olish kerak. Uchinchi blok esa chorvachilikda uyushma va uyushmalarning roliga bag'ishlanadi. Auksionni tayyorlashda siz bunday auksionlarning jahon tajribasiga tayanasizmi yoki o'z yo'lingizdan ketasizmi? — Birinchidan, Rossiyada mahalliy darajada bunday auksionlarni o'tkazish tajribasi allaqachon mavjud. Mintaqaviy auksionlar Leningrad, Moskva va Samara viloyatlarida bo'lib o'tdi. Lekin bular faqat offlayn sahnalashtirilgan bir martalik harakatlar edi. Ikkinchidan, bugungi vaziyatda bunday auksionlarning jahon tajribasi Rossiya uchun unchalik mos emas. Chet elda auksionlar hayvonlar olib kelingach saytlar orqali tashkil qilinadi. Biz raqamlashtirish pozitsiyasidan biroz uzoqroqqa qaraymiz. Biz hayvonlar haqidagi barcha ma'lumotlar auksiondan bir necha hafta oldin mavjud bo'ladigan onlayn platforma yaratishni rejalashtirmoqdamiz. Shunda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan lotlarni tayyorlab tanlashlari, so'ngra auksionda o'ziga yoqqan lot uchun savdolashishlari mumkin bo'ladi. Bu ma'lumot qayerda bo'ladi? - Bu ma'lumotlarning barchasi veb-saytda mavjud bo'ladi. Onlayn auksion ham shu saytda bo'ladimi? — Ha, onlayn-auksion ham ushbu saytdan o'tkaziladi. Hokimiyatdan yordam bormi? — Bizni Chuvashiya Qishloq xo'jaligi vazirligi qo'llab-quvvatlamogda. Tadbirni esa o'z mablag'imiz hisobidan o'tkazamiz. Ushbu muhim loyihada sizga omad tilaymiz va taraqqiyotingizni kuzatib boramiz. Xulosa qilib aytganda, men sizning fermangiz haqida biroz ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlayman. - dedi dairy news.ru muxbiri muloqot vaqtida. Ular Chuvashiyada, Cheboksari shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan, "CheboMilk" korxonasi bilan yaqindan tanishishdi, korxonada 3 ming bosh sigir podasiga mo'ljallangan zamonaviy sut majmuasi bo'lib, qurilishini o'tgan yili yakunlagan. U ikki bosqichda qurilgan. Avvaliga 1200 bosh uchun 2x24 Parallel, keyin yana 1800 bosh uchun 72 o'rinli Karusel ko'rinishdagi binolari bor. Majmuaning o'ziga xos xususiyati, ikkilamchi energiyadan foydalanish bo'yicha bir qator energiya tejamkor loyihalarni amalga oshirishdir. Fermer xo'jaligiga o'rnatilgan uskunaning katta qismi o'zlarining muhandislik ishlab chiqarish korxonasida ishlab chiqarilgan. Chorvachilik xo'jaliklari uchun kerakli asbob-uskunalarni, dastlab faqat xorijda ishlab chiqarilgan ko'plab narsalarni o'zlashtirdilar. Endilikda ular buni mahalliy sharoitda qilamoqdalar: go'ng ajratgichlar, cho'tkalar, go'ngni zararsizlantirish uchun bioreaktorlar, avtomatik tuyuq yuvish vannalari, avtomatik haydovchilar, buzoq qutilari, urug'lantirish mashinalari, vertikal va gorizont fanatlar va boshqalar. Ularda akkreditatsiyalangan embrion markazi ham bor - u bilan ishlash uchun juda yaxshi naslchilik resursi ham fermada mavjud. Bu oyna ko'rinish emas, biz aslida embrionlar bilan shug'ullanamiz: biz ularni yuvamiz, muzlatib qo'yamiz va transplantatsiya qilamiz. Boshqa fermer xo'jaliklariga bunday xizmatlarni ko'rsatayapmiz. Bu eng yuqori mahsuldor g'unajinlardan embrionlarni olib, ularni retsipientlar (kam

mahsuldor hayvonlar)ga ko'chirib o'tkazish, shu bilan yuqori genetik qiymatga ega bo'lgan ko'proq sonli shaxslarni olish imkonini beradi. Ular Invivo texnologiyasi va Invitro texnologiyasidan foydalangan holda ishlaydilar. Aytgancha, kim oshdi savdosida ular hatto embrion kabi mahsulotni ham transplantatsiya xizmatini taklif qilishmoqchi. Rossiyada embrionlar bilan shug'ullanadigan atigi 13 ta rasmiy ro'yxatga olingan fermer xo'jaliklari mavjud. Ulardan uch-to'rttasi faol va amalda ishlaydi. Qolganlari devorda maqom va sertifikatga ega. Sun'iy urug'lantirish kabi texnologiyadan kelajakda keng foydalanish mumkin bo'lishi kerak. – deydi Chebomilk fermer xo'jaligi korxonasi raxbari S.Anuchin. Batafsil © DairyNews.ru

Shimoliy Qozog'iston viloyati tarixidagi birinchi hayvonlar kimoshdi savdosi – 2013-yil mart oyida “Mambetov va K” mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lib o'tgan. Unga ko'ra, kimoshdi savdosiga Amerikadan keltirilgan Shotlandiya aberdin-angus naslidagi sigirlardan olingan 30 dona bir yoshli buqalar qo'yilgan. Har kim Aberdin Angus zotiga mansub elita rekordchi buqasini sotib olishi mumkin bo'lgan. Bir kilogramm tirik vaznining narxi taxminan 1300 tengeni tashkil qilgan va o'rtacha har bir buqaning vazni taxminan 400-450 kilogrammni tashkil qilgan. Biroq, har bir bosh uchun boshlang'ich narx individual bo'lgan. Auksion Mamlyut tumani Minkeser qishlog'idagi “Mambetov va K” mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lib o'tgan. “Mambetov va K” MChJ naslchilik reproduktori maqomiga ega. 2013-yil holatiga Mamlut qishloq xo'jaligida Aberdin Angus qoramollari 360 boshdan oshgan. 2014-yilga qadar hayvonlarning umumiy sonini 540 boshga yetkazish rejalashtirilgan. Fermer xo'jaligi direktorining so'zlariga ko'ra, Inglizcha auksion turining (narxning oshishi) uslubida o'tkazilgan. **“Biz buqalarni oshirilgan narxlarda sotishni maqsad qilganimiz yo'q. Asosiy maqsadimiz – kimoshdi savdosi o'tkazib, bugungi kunda viloyatdan chiqmay turib, zotdor qoramol sotib olish mumkinligini aholiga ko'rsatish. Qoramollar allaqachon bizning sharoitimizga moslashgan, shu yerda tug'ilib o'sgan”**, – deb ta'kidladi Mishenev. Savdoga viloyatning bir qancha tumanlaridan fermer xo'jaliklari ishtirok etish niyatida bo'lgan. Manba: “News-Kazakhstan”.

Xulosa

O'zbekistonda genomik baholangan, naslchilik kartasiga ega bo'lgan naslli qoramollar auksion savdolarini tashkil etish hayotiy zaruriyat. Biz endi jug'rofiy jihatdan yoki O'zbekistonda boshlar soni bo'yicha rivojlana olmaymiz, ozuqa etishtirish uchun yerlarning mavjudligi cheklangan. Bugungi kunda chorva mollarimizni son jihatidan emas, balki sifat jihatidan rivojlantirishimiz kerak. Buning uchun chorva mollarining sifatini yaxshilash, eng zo'r g'unajinlar, eng zo'r buqalar naslini olishimiz kerak. Shu bilan birga, ularni auksion savdolari orqali sotish kerak. Bu iqtisodiy ma'noga ega va bugungi kunda bunday bozor O'zbekistonda mavjud emas. Naslli qoramollarni chetdan sotib olish har doim ham iqtisodiy naf bermasligi mumkin. Shu sababli naslli qoramollarni ko'paytirish quvvatiga ega bo'lgan zamonaviy biologik laboratoriyalarga va mutaxassislarga ega bolgan mahalliy naslli fermer xo'jaliklarni tashkil etish muhim hisoblanadi. Ular aslida embrionlar bilan shug'ullanishlari, buning uchun quyidagilarni amalga oshirmoqi kerak: embrionlarni yuvish, muzlatib qo'yish va transplantatsiya xizmati. Boshqa fermer xo'jaliklariga bunday xizmatlarni ko'rsatish. Bu eng yuqori mahsuldor g'unajinlardan embrionlarni olib, ularni retsipientlar (kam mahsuldor hayvonlar)ga ko'chirib o'tkazish, shu bilan yuqori genetik qiymatga ega bo'lgan ko'proq sonli qoramollarni olish imkonini beradi. Bu sohada Invivo texnologiyasi va Invitro texnologiyasidan foydalangan yahshi samara beradi. Shuningdek, auksion savdosida ular hatto embrionlarni ham transplantatsiya xizmatini taklif qilishi kerakligi hozirgi zamon talabidir.

Chorva hayvonlarining elektron onlayn auksionlarni o'tkazishni joriy etish zarur, u sayt onlayn tarzda o'tkaziladi. Onlayn va offlayn rejimlar funksional jihatdan bir xil emas — Onlayn rejimda biz hayvonlarimizni faqat auksion savdosini tashkil etamiz. Offlayn rejimida boshqa fermalardan hayvonlarni olib kelish jiddiy yuk bo'lib, bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan xavfsizlik masalasidir. Hayvonlar kasal bo'lmasligi va yuqumli kasalliklarni yuqtirmasligi uchun karantindan o'tish kerak, karantin vaqti 30-40 kunni tashkil qiladi va bu savdoni tashkil etish ucun ortiqcha vaqtni va harajatni talab etadi. Offlayn auksion o'tmishda qolmoqda. Kim oshdi savdosida shaxsan ishtirok etmoqchi

bo'lganlar uchun stendlarda o'tirib, nasilchilik fermasida yetishtirilayotgan hayvonlarni ham, boshqa hududlardan taqdim etilgan hayvonlarni ham tomosha qiladilar va onlayn tarzda ko'rgazmaga qo'yiladigan hayvonlarga baho beradilar va sotib oladilar. Bularning barchasi katta ekranda ko'rsatiladi. Auksionchi yaqin joyda bo'ladi, takliflarni onlayn qabul qiladi va kim eng yuqori taklifni berganini aniqlaydi, Onlayn boshqa hududlardagi fermer xo'jaliklari tomonidan namoyish etiladigan hayvonlarga ham pul tikishlari mumkin. Buning uchun onlayn auksionga quyilayotgan boshqa hududdagi har bir hayvon uchun kerakli hujjatli dalillarni, fotosuratlar va video lavxalarni savdoga qadar mol egasi tomonidan savdo tashkilotchisiga taqdim etadilar.

Jahon tajribasidan, shu jumladan: **Germaniyaning Verden shahrida MASTERRIND naslchilik korxonasi tomonidan tashkil qilingan qoramollar 40- naslchilik auksionidan** ma'lumki – 2019 yilning 15 va 16-fevral kunlari naslli qoramollarni sotish bo'yicha 40-auksion savdolari bo'lib o'tdi. Birinchi kuni nasldor buqalar baholanib, eng yaxshilari taqdirlandi, so'ngra taqdirlangan buqalar va sifatli g'unajinlar uchun auksion o'tkazildi. Ikkinchi kunning boshida yosh chorvadorlarning ko'rgazmasi bo'lib o'tdi va ular o'zlarining eng yaxshi go'shtli qoramollarini namoyish etdilar. Butun kun davomida nasldor buqalarni sotish bo'yicha auksion savdosi bo'ldi; Kosta-Rikada Har-Hafta auksion savdolarida 3 - 5 ming qoramol sotiladi. Hayvonning boshlang'ich narxi uning vazniga qarab belgilanadi. Maxsus ekranda kg. uchun baxosi, qoramol vazni necha kg. qoramol boshlang'ich bahosi qancha va savdoda qanchaga ko'tarilganligini ko'rish mumkin.

Yuqoridagilardan hulosa qilib aytish mumkinki Germaniyada, Markaziy Amerikadagi eng kichik mamlakatlardan biri bo'lgan Kosta-Rika va boshqa davlatlarda chorva hayvonlarining auksion savdo turi, savdo o'tkazish muddati auksion tashkilotchisi va mol egasi bilan kelishuv orqali erkin tanlanadi. O'zbekistonda fuqarolik ko'deksining 380-moddasida, auksion savdodan 30 kun oldin ommaviy ahborot vositalariga e'lon berilishi aniq belgilab qo'yilgan bo'lib. Ushbu tartibni ikkilamchi bozorga, ya'ni shaxsiy va xususiy chorva mollarning auksion savdolariga qo'llash, yuqoridagi jahon tajribasidan ma'lumki, yaxshi samara bermaydi, auksion savdo turini tanlash va savdo kunini belgilash yuzasidan qaror qabul qilishni mol egasi ixtiyoriga havola qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki konstitutsiyamizda xususiy mulk daxilsizligi belgilab qo'yilgan.

Yuqoridagilarni bartaraf qilish uchun jahonda keng tarqalgan 4 turdagi auksion savdolarining ixtiyoriy biridan foydalanish borasidagi tartib qoidalarni davlatimiz tomonidan yuridik jixatdan mustaxkamlab qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Bundan tashqari, auksion savdo tashkilotchilari uchun davlat tomonidan o'rnatilgan qat'iy daromad solig'i stavkasi mavjud bo'lib u 33 % miqdorida belgilangan, bu ham sohani yangi ekanligini hisobga olsak, rivojlanishi uchun to'siq bo'la oladi. Dastlabki yillar uchun imtiyoz berish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupov R.H. Raqamli iqtisodiyot asoslari: Darslik, – T.: TMI, 2020. – 575 B.
2. Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik, – T.: "LESSON PRESS", 2021. – 768 B.
3. O'zbekiston respublikasining Fuqarolik kodeksi 380-moddasi.
4. <https://yandex.ru/video/preview/3842974628028682470>
5. <https://www.ridus.ru/bystree-reperov--vedushie-auksionov-po-prodazhe-skota-porazhayut-skorostyu-rechi-246762.html>
6. <https://pionerprodukt.by/our-articles/braziliya-s-aukciona-prodali-korovu-tyazhelovesa-za-4-mln-dollarov.html>
7. <https://www.ohg-genetic.de/ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/>
8. <https://kolumbi.lv/ru/novosti/40-j-auksion-plemennyh-bykov-v-germanii>
9. Аукцион коров (sergeykovalchuk.ru)
10. <https://tbankrot.ru/ss/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0>
11. DairyNews.ru
12. «Всероссийский аукцион племенных животных — не идея, а жизненная необходимость!» — Сергей Анучин (dairynews.ru)

13. "News-Kazakhstan" xalqaro axborot agentligi (www.newskaz.ru)
14. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31346967&pos=7;-14#pos=7;-14